

பண்டைய தமிழரின் கைக்கிளை மரபு

முனைவர் ப.மணிகண்டன்

நிறுவனர்,

கலை குழும கல்வி நிறுவனங்கள்,

ஆண்டிபட்டி, தேனிமாவட்டம்.

Abstract :

Ancient Tamils divided the system of people into internal and external. Among these, they have divided the inner self into seven divisions namely Kaiklai, Aindhana, Perundhana, etc. In this way, this article explains only the news about Kaiklai except Aindinha and Perundinha in the way of Tolkappiyam Nimiyakabhavatha.

Key Words : Grammar - Tolkappiyam - Nampi agam

முன்னுரை

பண்டைத் தமிழர்கள் மக்களின் முறையினை அகம், புறம் என இரண்டாகப் பகுத்தனர். இவற்றுள் அகவொழுக்கத்தைக் கைக்கிளை, ஐந்திணை, பெருந்திணை, என ஏழு திணைகளாகப் பகுத்து விளக்கலாயினர். அவ்வகையில் ஐந்திணை, பெருந்திணை தவிர்த்து கைக்கிளை குறித்த செய்திகளை மட்டும் தொல்காப்பியம் நம்பியகப்பொருள் ஆகிய இலக்கண நூல்களின் வழி விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

கைக்கிளை

கைக்கிளை என்றதில் கை என்பது பக்கம் எனவும் கிளை என்பது கிளைத்தல் அல்லது தோன்றுதல் எனவும் பொருள்படும். மேலும் கை என்பதற்குச் சிறுமை எனவும் கிளை என்பதற்கு உறவு எனவும் பொருள் கொள்ளலாம் எனவே இவற்றின் வழி கைக்கிளை என்பது ஒரு பக்கத்தே தோன்றும் காதல், சிறுமையான உறவு என்பதைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம். ஐந்திணை போன்று ஒத்த அன்பினைக் குறிக்காது ஒரு பக்கத்து அன்பினைக் கூறுவதால் சிறுமையான உறவு என அழைக்கப்பட்டது என்று கூற இடமுள்ளது.

தொல்காப்பியம் கைக்கிளை பற்றி,

“காமாஞ் சாலா இளமையோன்வயின்

எமஞ் சாலா இடும்பை எய்தி

நன்மையும் தீமையும் என்றிரு திறத்தால்

தன்னொடும் அவளொடும் சுருக்கிய புணர்த்துச்

சொல்லெதிர் பெறாஅன் சொல்லி யின்புறல்

புல்லித் தோன்றுங் கைக்கிளைக் குறிப்பே”- (தொல்பொருள்25)

எனக் கூறுகின்றது. காதல் குறிப்பை அறிந்து கொள்ள இயலாத இளயவளிடம் அடைவான் ஒருவன் கொள்ளும் காதல் நிலையை எடுத்துக் கூறுவதாக இந்நூற்பா அமைந்துள்ளது. இதில் சொல்லெதிர் பெறாஅன் என்பதை நோக்க, தலைவி தனக்குள்ள குறிப்பினை வெளிப்படுத்தாத நிலையினை உடையவள் என்பதை அறிய முடிகிறது. எனவே, தலைவன் காமஉணர்வு தோன்றாத பெண்ணிடம் தானே காதல் கொண்டு அவளது மறுமொழி பெறாது தானே சொல்லி இன்புறுதல் கைக்கிளை என விளக்கியிருப்பதை இந்நூற்பாவால் அறியலாம்.

காமஞ் சான்ற பருவம் உடையவளாயின் அப்பெண்ணும் தன்னை விரும்பும் அடைவான் மீது காதல் கொள்ள நேரிடலாம். இருவரும் காதல் கொண்டால் அது ஐந்திணையின் பாற்படும் எனவே தான் காமஞ் சாலா பெண்ணிடம் ஆடவன் ஒருவன் கொள்ளும் காதலைக் கைக்கிளைக் குறிப்பு என்று தொல்காப்பியர் கூறினார் எனலாம். இதில் கைக்கிளை என்று கூறி “கைக்கிளைக்குறிப்பு” என்று கூறியிருப்பதற்கான காரணத்தை உற்றுநோக்கினால் காதற்குறிப்பை உணரும் பக்குவத்தைத் தான் விரும்பும் பெண் பெறவில்லை என்பதை உணர்த்தும் அவள் மீது கொண்ட காதலை மாற்றிக் கொள்ள நேரிடும். அவ்வாறு மாற்றிக் கொள்ளும் போது அவன் கொண்ட கைக்கிளைத் தன்மையை விளக்கவே கைக்கிளைக் குறிப்பு எனக் கூறினார் எனலாம். தொல்காப்பியம்கூறியுள்ளஇத்தகையகைக்கிளைபற்றிநம்பியகப்பொருள்,

“காமம்சான்றஇளமையோள்வயின்

குறிப்பறிவுறாதுகுறுகியாங்குஅவளோடு

இறப்பக்கூறுவதுஅகப்புறக்கைக்கிளை”-(நம்பி.241)

எனக் கூறுகிறது. இதில் அகப்புறக் கைக்கிளை எனக் கூறியிருப்பது சுட்டிக் காட்டத்தக்கதாகும். ஒத்த அன்பினை விளக்கக் கூடிய அகவொழுக்கத்தைக் கூறாததால் இதை அகப்புறக் கைக்கிளை என்று நம்பியகப்பொருள் கூறியுள்ளது எனலாம். இவ்வாறு அகப்புறக் கைக்கிளையைக் கூறுவதோடு அகப்பொருள் கைக்கிளை பற்றியும் கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் .(நம்பி29) அகப்பொருள் கைக்கிளை என்பது காமஞ் சான்ற பெண்ணிடம் காதல் கொண்ட ஆடவன் அவளது உள்ளக் குறிப்பினை அறியும் வரைத் தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்தாது தனக்குத் தானே கூறிக் கொள்வதைக் குறிப்பதாகும்.

அகப்பொருள் கைக்கிளை பற்றித் தொல்காப்பியம் கூறவில்லையாயினும் கைக்கிளைக் குறிப்பு பற்றிய நூற்பாவிற்கு உரை எழுதிய இளம்பூரணர். நூற்பாவில் புல்லித் தோன்றும் என்றதனால் புல்லிலாமற் தோன்றும் கைக்கிளையும் கொள்ளப்படும். அஃதாவது காமன் சான்ற தலைமகள் மாட்டு நிகழும் மனநிகழ்ச்சி அது களவியலுள் கூறப்படுகிறது என்று காமஞ் சான்ற பெண்ணிடம் நிகழும் அகப்பொருள் கைக்கிளை பற்றிக் கூறுகின்றனர். களவியலுள் இயற்கைப் புணர்ச்சிக்கு முன் நிகழும் காட்சி, ஐயம் தெளிவு, குறிப்பறிதல் போன்றவை கைக்கிளையின் பாற்படும் என்று இளம்பூரணர் சூட்டியுள்ளார் எனலாம். இக்கருத்தைப் பின்பற்றியே நம்பியகப்பொருளும் அகப்பொருள் கைக்கிளை பற்றிக் கூறியுள்ளது எனக் கருதலாம்.

மேற்குறியவாறு தொல்காப்பியத்தையும் உரையாசிரியரையும் பின்பற்றி நம்பியகப் பொருள் கைக்கிளை பற்றிய கருத்தாக்கத்தைக் கூறியிருப்பதும், கைக்கிளையுடையதொரு தலைக்காமம் நம்பி எனத் தொல்காப்பியம் கூறாத கருத்தை முன்வைக்கிறது. அவ்வாறு

நம்பியகப்பொருள் கூறியுள்ள ஒரு தலைக்காமம் என்பது தலைவன், தலைவி இருவரில் யாரேனும் ஒருவரிடத்து மட்டுமே எழும் காதலைக் குறிக்கும் பொது சொல்லாகும். தொல்காப்பியம் கைக்கிளையை ஆடவனுக்கு மட்டுமே உரியதாகக் கூறியிருப்பதால் இத்தகைய பொதுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தவில்லை. இவற்றின் மூலம் தொல்காப்பியர் காலத்தில், தன்காதல் உணர்வை வெளிப்படுத்தும் உரிமை பெண்களுக்கு மறுக்கப்பட்டிருந்ததை அறியமுடிகிறது. இந்நிலை பின் வந்த காலங்களில் மாற்றப்பட்டிருப்பதைச் சங்க இலக்கியங்களில் காணமுடிகிறது. சங்க இலக்கிய நூல்களுள் ஒன்றான புறநானூறு பெண் ஒருத்தி ஆடவன் மீது கொண்ட கைக்கிளைக் காதலைச் சுட்டுகிறது. இதனை,

“ஆடாடென்பவொருசாரோரே
ஆடென்றென்பவொருசாரோரே
நல்லபல்லோசிறுநன்மொழியே
அஞ்சிலம்பொலிப்பவோடியெம்மில்
முழாவரைப்போந்தைபொருந்திநின்
றியான்கண்டனவைனாடாகுதலே” - (புறம். 85:3-8)

என வரும் பாடல்களின் வாயிலாக அறியலாம். இதில் நக்கணையார், அவனது இயல்பான வெற்றியைச் சிலர் சிறந்த வெற்றி எனக் கூறுகின்றனர். பிறர் கூற்று எத்தகையாயினும் நான் அவனது வெற்றியினைக் கண்டேன், எவ்வாறெனில் அவன் மீது நான் கொண்ட காதலால் எனது வளையும் தோளும் தோற்றன; எனது வளையும் தோளும் தோற்குமாறு அவன் என்னை வெற்றி கொண்டான் என தம் தலைவனான கோப்பெருநற்கிள்ளியின் மீது தான் கொண்ட கைக்கிளைக் தாதலினை வெளிப்படுத்துகின்றனர். எனவே சங்ககாலத்திற்குப் பின் எழுந்த இலக்கண நூல்களைக் கைக்கிளையை ஆடவனுக்கு மட்டுமே உரியதாகக் கருதாமல் ஒருதலைக்காமம் எனப் பொதுப்படக் கூறியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

முடிவுரை

இவ்வாறு மேற்கூறிய செய்திகள் மூலம் தொல்காப்பியத்திற்குப் பின் அகப்பொருள் இலக்கணங்களில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி மாற்றங்களை நம்பியகப்பொருள் வழி அறிந்து கொள்ளலாம்.

துணைமை நின்றவை

1. தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம்(இளம்புரணர் உரை), கழக வெளியீடு, சென்னை.
2. நம்பியகப் பொருள், கழக வெளியீடு, சென்னை.